

Ethos discursivo e performance política: o caso Pablo Marçal na eleição municipal de São Paulo (2024)

Discursive Ethos and Political Performance: The Case of Pablo Marçal in the 2024 São Paulo Mayoral Election

Ethos discursivo y performance política: el caso de Pablo Marçal en la elección municipal de São Paulo (2024)

Leandro Antonio da Silva

UFSCAR - Campus Sorocaba.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-3266-4847>

leandro.silvantonio@gmail.com

Marcio Antônio Gatti

UFSCAR - Campus Sorocaba.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9902-2856>

maggatti@ufscar.br

Resumo

O artigo analisa um acontecimento discursivo ocorrido durante a campanha eleitoral de 2024 para a prefeitura de São Paulo, em que Pablo Marçal, ao exibir uma carteira de trabalho e chamar Guilherme Boulos de “vagabundo”, construiu uma performance política performática e provocadora. A partir da Análise do Discurso de tradição francesa, especialmente Maingueneau, investiga-se a produção de *ethos*, cenografia e incorporação em um contexto de tecnodiscursos e viralização. O estudo mostra como o gesto simbólico, ao ser reencenado nas redes, altera o campo de enunciação e projeta o candidato como figura da nova direita midiática.

Palavras-chave: *ethos*; cenografia; discurso político; Pablo Marçal; viralização.

Abstract

The paper analyzes a discursive event that took place during the 2024 São Paulo mayoral campaign, in which Pablo Marçal, by showing a work ID card and calling Guilherme Boulos a “tramp” performed a provocative political scene. Based on the French Tradition of Discourse Analysis (Maingueneau), it examines the production of ethos, scenography, and embodiment in a context of technodiscourses and viral media. The study reveals how the symbolic gesture, when re-enacted online, reshapes the enunciative scene and projects the candidate as a representative of Brazil’s new media-driven right wing.

Keywords: ethos; scenography; political discourse; Pablo Marçal; viralization.

Resumen

El artículo analiza un acontecimiento discursivo ocurrido durante la campaña electoral de 2024 para la alcaldía de São Paulo, en el que Pablo Marçal, al mostrar una cartera de trabajo y llamar a Guilherme Boulos “vago”, construyó una performance política provocadora. A partir del enfoque de la Análisis del Discurso de tradición francesa (Maingueneau, Pêcheux y Orlandi), se examina la producción de ethos, la escenografía y la incorporación en un contexto de tecnodiscursos y viralización. El estudio muestra cómo el gesto simbólico, al ser reescenificado en las redes, transforma la escena de enunciación y proyecta al candidato como figura de la nueva derecha mediática.

Palabras clave: ethos; escenografía; discurso político; Pablo Marçal; viralización.

1. Introdução

O filme *Our Brand is Crisis* (2015), dirigido por David Gordon Green e estrelado por Sandra Bullock, acompanha a atuação de uma equipe norte-americana de marketing político convocada para reativar a campanha de um candidato à presidência da Bolívia. A narrativa — baseada em eventos reais — demonstra como o discurso político pode ser construído estrategicamente para manipular emoções, fabricar crises e moldar percepções do eleitorado. A verdade, como revela a trama, importa menos do que o efeito simbólico que certas palavras, gestos e performances são capazes de gerar.

A obra é uma adaptação dramática e satírica do documentário homônimo de 2005, dirigido por Rachel Boynton, que investigava os bastidores da campanha do ex-presidente Gonzalo Sánchez de Lozada em 2002. Embora ficcionalizada, a narrativa apresenta temas diretamente relacionados ao episódio analisado neste artigo: estratégias de manipulação discursiva, construção de imagem pública, uso de metáforas, encenações e simbolismos — todos presentes na performance de Pablo Marçal durante a campanha eleitoral de 2024.

No filme, a protagonista Jane “Calamidade” Bodine (Sandra Bullock), uma estrategista aposentada, retorna ao cenário político para enfrentar seu antigo rival Pat Candy (Billy Bob Thornton). Em uma das cenas mais emblemáticas, Jane sugere que seu candidato, Castillo, espalhe mentiras sobre seu adversário, Rivera. Quando um assessor questiona se essa estratégia seria eficaz, ela evoca um episódio da política norte-americana: durante sua campanha para deputado, Lyndon Johnson pediu a seus assessores que espalhassem o boato de que seu oponente mantinha relações sexuais com porcos. A equipe hesitou: “Mas ninguém vai acreditar nisso!”. Johnson respondeu: “Eu sei. Só quero que ele tenha que desmentir.” O que a fala revela é que o simples fato de negar tal acusação já comprometeria a imagem do sujeito — uma lógica discursiva que se revela também no acontecimento que analisaremos.

O presente artigo analisa um episódio ocorrido na eleição municipal de São Paulo de 2024, durante debate promovido pelo jornal O Estado de S. Paulo. Na ocasião, Pablo Marçal (PRTB), ao ser comparado por Guilherme Boulos (PSOL) a uma figura caricata das eleições presidenciais de 2022 — o “Padre Kelmon” —, responde com uma performance provocativa: saca do bolso uma carteira de trabalho e afirma que irá “exorcizar o demônio” (Boulos) com ela, chamando-o de “grande vagabundo dessa nação”. Boulos reage com um tapa na carteira, o que desencadeia uma série de repercussões. O trecho é editado e republicado por Marçal em suas redes sociais, com trilha sonora cômica, ganhando viralização e gerando manchetes como “Após discussão, Boulos dá tapa em carteira de trabalho mostrada por Marçal” (CNN Brasil, 2024).

Esse acontecimento torna-se relevante quando observamos o papel estratégico da cidade de São Paulo no cenário político nacional. A capital paulista é responsável por cerca de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil (IBGE, 2021) e, em 2025, teve um orçamento municipal superior a R\$ 120 bilhões (Prefeitura de São Paulo, 2024). Mais do que seus indicadores econômicos, São Paulo representa uma vitrine de projetos políticos. Ser prefeito da cidade é

projetar-se nacionalmente, como exemplificam figuras como Luiza Erundina, Paulo Maluf, Marta Suplicy, José Serra, Fernando Haddad e João Doria.

Essa centralidade é histórica. Desde o ciclo do café no século XIX e o processo de industrialização no início do século XX, até episódios como a Revolução Constitucionalista de 1932, São Paulo tem se construído como polo econômico, político e simbólico do país. Como observa Silva (2012), durante a Revolução, elites paulistas difundiram o discurso de que São Paulo era a “locomotiva do Brasil”, associando-se a um *ethos* de progresso e racionalidade frente à “desordem” atribuída ao restante do país sob Getúlio Vargas.

No contexto pós-redemocratização, a capital paulista tornou-se espaço privilegiado para disputas de alcance nacional. Porto (1996) demonstra que, desde 1985, as eleições para a prefeitura de São Paulo funcionam como um laboratório político, marcado por alianças estratégicas e encenações com impacto além do território local. A eleição de 2024 reatualiza e intensifica essa lógica, com forte presença das redes sociais, polarização ideológica, discursos performáticos e humorísticos.

É nesse cenário que se insere o episódio da “carteira de trabalho”, ocorrido em 14 de agosto de 2024. O gesto de Marçal, ao chamar Boulos de “vagabundo” e simular um exorcismo com a carteira de trabalho, remete à mesma estratégia de Lyndon Johnson: criar uma encenação simbólica que obriga o adversário a reagir. E Boulos reagiu. Deu um tapa na carteira — cena capturada, editada e ressignificada por Marçal, não apenas como provocação direta, mas como estratégia para construir um *ethos* de “trabalhador” e desestabilizar o *ethos* do adversário, apresentado como alguém que “não gosta de trabalhar”.

A escolha desse episódio se justifica também por seus efeitos mensuráveis. Pablo Marçal iniciou a campanha com intenções de voto baixas, mas, ao protagonizar embates com Boulos e repercuti-los estrategicamente nas redes, sua candidatura passou a crescer nas pesquisas. Além disso, sua estratégia de ataque não se voltou ao então prefeito Ricardo Nunes, mas sim a Boulos, buscando construir uma dicotomia direita x esquerda, em que Marçal aparece como o legítimo representante da direita e do “cidadão comum”, e Boulos como o “radical” que rejeita a carteira de trabalho. Essa operação discursiva dialoga com o *ethos* coletivo da nova direita brasileira, especialmente com o legado do bolsonarismo.

Este trabalho tem como objetivo analisar esse acontecimento discursivo — o gesto de Marçal e suas ressignificações — à luz da Análise do Discurso de tradição francesa, com ênfase

nos conceitos de *ethos* discursivo, cenografia e cena de enunciação, conforme propostos por Dominique Maingueneau. A hipótese é que Pablo Marçal construiu, naquele momento, um *ethos* performático, provocador e humorado, mobilizando estratégias próprias de sua trajetória como coach e influenciador digital para interferir no jogo político, subverter expectativas e angariar engajamento simbólico.

2. Fundamentação teórica: *ethos*, cenografia e cenas da enunciação

A análise do episódio discursivo envolvendo Pablo Marçal e Guilherme Boulos fundamenta-se na Análise do Discurso (AD) de tradição francesa, particularmente nas reformulações teóricas propostas por Dominique Maingueneau. Seu conceito de *ethos* discursivo marca um afastamento das concepções clássicas da retórica, nas quais o *ethos* é entendido como uma disposição moral ou psicológica do orador perante o auditório, enquanto parte do processo de persuasão. Para Maingueneau, o *ethos* é, antes de tudo, um efeito de sentido produzido na e pela enunciação, sendo parte integrante da significação e não um suplemento externo ao conteúdo.

Com essa perspectiva, optamos, então, por uma concepção ‘encarnada’ do *ethos*, para retomar os termos de Auchlin. Esse *ethos* recobre não só a dimensão verbal, mas também o conjunto de determinações físicas e psíquicas ligadas ao ‘fiador’ pelas representações coletivas estereotípicas. Assim, atribui-se a ele um ‘caráter’ e uma ‘corporalidade’ [...]. O *ethos* de um locutor é inseparável da maneira como se institui um mundo discursivo. (MAINGUENEAU, 2008, p. 66).

Esse efeito de sentido não se limita àquilo que é diretamente afirmado (*ethos* dito), mas emerge principalmente da forma como se enuncia — estilo, ritmo, gestos, entonação, presença física —, o que o autor chama de *ethos* mostrado. Maingueneau também introduz a noção de *ethos* pré-discursivo, relativa às imagens e representações sociais do sujeito antes que ele fale. Essas camadas de *ethos* se articulam e influenciam mutuamente.

No caso de Pablo Marçal, sua performance no debate apoia-se fortemente em um *ethos* mostrado teatral e provocador, enquanto sua imagem pré-discursiva de coach e influenciador digital contribui para a leitura irônica e performática de sua atuação política. Já Guilherme Boulos, ao reagir com um tapa na carteira de trabalho erguida por Marçal, rompe momentaneamente com o *ethos* racional e engajado que caracteriza seu discurso. O gesto não

verbal projetou um *ethos* mostrado que, para parte do público, pôde se alinhar ao estereótipo de quem “despreza o trabalho formal” — precisamente o sentido que o adversário buscava evocar.

A eficácia do *ethos* reside no fato de ele se imiscuir em qualquer enunciação sem ser explicitamente enunciado; ele permanece, por sua natureza, no segundo plano da enunciação, deve ser percebido, mas não deve ser o objeto do discurso; sua força está justamente em atuar de maneira lateral, afetiva, sensível. (MAINGUENEAU, 2008, p. 67).

A produção do *ethos* está indissociavelmente ligada à cena de enunciação, conceito central na teoria de Maingueneau. Essa cena é composta por três níveis interdependentes: a cena englobante, a cena genérica e a cenografia. A primeira se refere ao tipo de discurso em questão — político, filosófico, religioso — e delimita valores e expectativas gerais. A segunda diz respeito ao gênero textual, isto é, ao formato e às regras específicas do evento discursivo: debate, entrevista, comício, vídeo nas redes, entre outros. Ambas funcionam como condições de possibilidade para a produção do discurso: “Esses dois níveis funcionam como condições prévias, sobre as quais o enunciador poderá instaurar uma cenografia própria, isto é, um modo singular de encenação da fala, que simultaneamente legitima o discurso e é por ele legitimada.” (MAINGUENEAU, 2008, p. 69-70).

A cenografia, nessa perspectiva, é o modo como o texto simula um quadro comunicativo específico, atribuindo papéis aos interlocutores e legitimando o enunciador. Ela é, ao mesmo tempo, o lugar de onde vem o discurso e aquilo que ele engendra:

A cenografia não é, portanto, um quadro, um cenário, como se o discurso sobreviesse do interior de um espaço já construído e independente desse discurso: é a enunciação que, ao se desenvolver, esforça-se por colocar progressivamente em lugar seu próprio dispositivo. (MAINGUENEAU, 2016, p. 141).

Com isso, a cenografia permite compreender como o enunciador cria uma cena de fala legítima, capaz de engendrar efeitos de sentido. No debate entre Marçal e Boulos, a cenografia esperada — a de confronto político argumentativo — é rompida pelo gesto performático da carteira de trabalho. A cena torna-se teatral, cômica e passível de viralização, aproximando-se dos tecnodiscursos que caracterizam a era digital.

Carreon et al. (2019) expandem essas noções ao considerar o impacto das mídias digitais sobre a constituição do *ethos*. Nos ambientes digitais, o *ethos* torna-se fluido, fragmentado e performático. Um mesmo sujeito pode ativar múltiplos *ethé* — religioso, provocador, sarcástico,

indignado — em diferentes plataformas e contextos. Os vídeos, trilhas sonoras, memes e montagens passam a integrar a construção de sentidos: “Considerando-se, então, as novas textualidades e práticas de linguagem, é possível perceber que o *ethos*, nesses contextos, torna-se fluido, fragmentado, performático e viral.” (CARREON et al., 2019, p. 8).

Além disso, o corpo do enunciador torna-se elemento-chave: ele não apenas representa, mas encarna seu discurso. A noção de incorporação, trabalhada por Maingueneau (2011), mostra que o sujeito “encarna” o dizer, colocando sua voz, corpo e gestos como parte constitutiva da significação:

Não se trata de um simples dizer sobre si, mas de uma incorporação: o locutor se encarna no discurso. [...] Tom de voz, fluxo da fala, escolha das palavras e dos argumentos, gestos, mímicas, olhar, postura, aparência etc., todos os signos, de elocução e de oratória, indumentários ou simbólicos, pelos quais o orador dá de si mesmo uma imagem psicológica e sociológica. (MAINGUENEAU, 2011, p. 69).

Dessa forma, compreender o *ethos* de Pablo Marçal implica observar não apenas seu discurso verbal, mas também a corporalidade, o tom, o ritmo e os modos de circulação de sua performance nas mídias digitais. A teoria de Maingueneau, articulada às reflexões de Pêcheux e às leituras contemporâneas sobre tecnodiscursos, permite entender como corpo, imagem e enunciação se imbricam na construção de um *ethos* político multimodal.

3. Análise do episódio Marçal/Boulos/carteira de trabalho

O debate do dia 14 de agosto de 2024 trouxe embates previsíveis entre os dois candidatos, mas também produziu um acontecimento discursivo singular, no qual símbolos, gestos e encenações extrapolaram a arena televisiva e ganharam nova vida nas redes sociais. Depois de ser comparado por Boulos ao “Padre Kelmon”, figura caricata das eleições de 2022, Pablo Marçal respondeu de maneira performática: sacou do bolso uma carteira de trabalho e afirmou que iria “exorcizar o demônio” com ela, chamando Boulos de “grande vagabundo dessa nação”.

A fala foi acompanhada por gestos vigorosos, entonação teatral e expressões corporais que conferiram à cena forte apelo simbólico. Quando o tempo de ambos se encerrou, Marçal voltou a empunhar a carteira em direção a Boulos, que reagiu com visível irritação e, ao retornar ao seu assento, desferiu um tapa no objeto. A cena, capturada por gravações paralelas e rapidamente editada, foi publicada em perfis simpáticos a Marçal, inclusive o seu próprio. O vídeo viralizado,

com trilha sonora humorística (“Xô Satanás”), amplificou o tom irônico e performático do acontecimento (FOLHA DE S.PAULO, 2024; PABL0MARCAL1, 2024).

Sob a ótica da Análise do Discurso, o episódio é exemplar do funcionamento do *ethos* discursivo em sua dimensão multimodal e performática. Marçal mobiliza um *ethos* mostrado de provocador sagaz e “trabalhador autêntico”, em contraposição ao *ethos* atribuído a Boulos — o de “militante improdutivo” ou “preguiçoso”. Essa oposição não se dá apenas no nível verbal, mas na maneira como a cena é encenada: o corpo do locutor torna-se parte essencial da significação.

Como observa Maingueneau (2008), o *ethos* é mostrado na entonação, nos gestos e na postura corporal. Ao encarnar o papel de um cidadão comum que defende o valor do trabalho, Marçal teatraliza o confronto como um ato simbólico de purificação. A carteira de trabalho, nesse contexto, funciona como signo condensador de valores: esforço, ordem, tradição e autoridade moral. O gesto de exorcizar o oponente com esse objeto produz uma cenografia híbrida, entre o religioso, o político e o midiático, aproximando o discurso de Marçal do *ethos* da nova direita brasileira.

A repercussão nas redes sociais amplia e transforma o efeito dessa cena enunciativa. O debate, originalmente restrito à televisão, desloca-se para múltiplas cenografias digitais: cortes, memes, vídeos curtos e montagens humorísticas. Esse processo de reconfiguração é característico dos tecnodiscursos, nos quais a materialidade técnica das plataformas (sons, legendas, imagens, cortes) participa ativamente da produção de sentido. Conforme Paveau (2017), o discurso digital é constituído desde a origem pelas ferramentas e interfaces em que circula — não se trata de uma simples “adaptação”, mas de um tipo de enunciação nascido tecnicamente mediado.

Nesse ambiente, o *ethos* de Marçal ganha novas camadas. O gesto original — performado no estúdio do debate — é reinterpretado, replicado e resignificado em ambientes digitais. A performance de Boulos, que reagiu impulsivamente, é convertida em imagem viral e associada à ideia de “agressão ao trabalho”. Assim, a viralização potencializa o efeito simbólico do gesto, inscrevendo Boulos em uma narrativa construída pelo adversário: o trabalhador versus o “vagabundo”.

Os números confirmam a eficácia discursiva da estratégia. Segundo levantamento da AtlasIntel (2024) e do Paraná Pesquisas (2024), Marçal cresceu cerca de cinco pontos percentuais em intenção de voto na semana seguinte ao debate. Já os dados do Datafolha (2024) indicam aumento de 33% em seu engajamento digital, com mais de 24 milhões de interações. O vídeo da

carteira de trabalho, com trilha humorística “xô satanás”, atingiu mais de 43 milhões de visualizações, superando o alcance de todos os adversários.

Esse episódio exemplifica como o uso calculado da performance, do humor e da teatralidade se converte em capital simbólico. Ao deslocar a cena de enunciação — do debate racional ao espetáculo viral —, Marçal redefine as condições de legitimidade do discurso político. A estratégia, ancorada em dispositivos digitais e no apelo à corporalidade, reforça o que Maingueneau (2011) chama de incorporação: o locutor que “se encarna” no próprio discurso.

Assim, Marçal transforma o confronto em espetáculo e o discurso em imagem. Sua performance não apenas gera visibilidade, mas produz um *ethos* de autenticidade e ousadia, que mobiliza afetos e reforça identificações coletivas. O episódio da carteira de trabalho revela, portanto, a potência do gesto simbólico na era dos discursos viralizados e a eficácia do corpo como instrumento de enunciação política.

4. Conclusão

O presente artigo teve como objetivo analisar um acontecimento discursivo específico ocorrido durante a campanha eleitoral para a prefeitura de São Paulo em 2024, envolvendo os candidatos Pablo Marçal (PRTB) e Guilherme Boulos (PSOL). A partir do referencial teórico da Análise do Discurso de tradição francesa, especialmente os conceitos de *ethos* discursivo, cenografia e cena de enunciação, buscou-se compreender como Marçal construiu, performou e disseminou um *ethos* provocador e estrategicamente calculado, com efeitos concretos em sua visibilidade política e projeção eleitoral.

A análise mostrou que o gesto de Marçal — sacar uma carteira de trabalho e associá-la a uma espécie de exorcismo simbólico de seu adversário — ultrapassa a dimensão retórica e se inscreve como performance discursiva complexa. Ao deslocar a cena de enunciação do debate institucional para o ambiente das redes sociais, o candidato produziu uma cenografia híbrida, na qual o corpo, a teatralidade e a viralização se tornaram componentes essenciais da significação. O vídeo do episódio, amplamente difundido, exemplifica como o discurso político contemporâneo se apoia cada vez mais em recursos multimodais e afetivos.

Com base em Maingueneau (2011) e Carreon et al. (2019), é possível afirmar que o *ethos* de Marçal não apenas se expressa, mas se encarna em sua performance. O corpo do orador, a entonação e os gestos tornam-se inseparáveis da produção de sentido, configurando uma

incorporação discursiva que reforça a imagem de um sujeito autêntico e destemido. Ao mesmo tempo, a viralização do gesto reforça sua eficácia política: ao forçar o oponente a reagir fisicamente, Marçal redefine o espaço discursivo e impõe sua própria lógica de visibilidade.

O episódio da carteira de trabalho evidencia, portanto, o funcionamento contemporâneo do discurso político como espetáculo e como dispositivo de engajamento afetivo. Mais do que argumentar racionalmente, Marçal encenou um ato simbólico que condensou sentidos e ativou identificações coletivas. O *ethos* performático produzido nesse contexto reflete uma transformação mais ampla: o deslocamento da política para o domínio da imagem, da emoção e da viralização. Com isso, o caso analisado contribui para compreender os modos pelos quais a enunciação política, no universo digital, se hibridiza entre a persuasão discursiva e o espetáculo midiático.

Conflito de interesses

O autor declara não haver conflito de interesses na realização desta pesquisa.

Conflict of interest

The author declares that there is no conflict of interest regarding the publication of this article.

Conflicto de intereses

El autor declara que no existe conflicto de intereses en la realización de esta investigación.

Disponibilidade de dados

Os dados de pesquisa estão contidos no próprio manuscrito, uma vez que o estudo se baseia em análise metodológica e na utilização de ferramentas e fontes de dados de acesso público, não tendo sido gerado um conjunto de dados primário.

Data availability statement

The research data are contained within the manuscript, as the study is based on methodological analysis and on the use of publicly accessible tools and data sources, and no primary dataset was generated.

Disponibilidad de datos

Los datos de la investigación están contenidos en el propio manuscrito, ya que el estudio se basa en un análisis metodológico y en el uso de herramientas y fuentes de datos de acceso público, y no se generó un conjunto de datos primario.

(CRediT)

Contribuição de autoria

Leandro Antonio da Silva: conceituação; metodologia; investigação; redação – versão inicial; redação – revisão e edição.

Márcio Antônio Gatti: supervisão; redação – revisão e edição.

Authorship contribution

Leandro Antonio da Silva: Conceptualization; Methodology; Investigation; Writing – original draft; Writing – review & editing.

Márcio Antônio Gatti: Supervision; Writing – review & editing.

Contribución de autoría

Leandro Antonio da Silva: conceptualización; metodología; investigación; redacción – versión inicial; redacción – revisión y edición.

Márcio Antônio Gatti: supervisión; redacción – revisión y edición.

Referências bibliográficas

ADOROCINEMA. *Our Brand is Crisis*. Disponível em:

<https://www.adorocinema.com/filmes/filme-205707/>. Acesso em: 16 jul. 2025.

ATLASINTEL. *Pesquisa eleitoral – São Paulo (prefeitura)*. Agosto de 2024. Disponível em: <https://atlasintel.org>. Acesso em: 16 jul. 2025.

CARREON, Renata de Oliveira et al. Ensaio teórico sobre a noção de ethos discursivo em Maingueneau: caminhando entre releituras. *Cadernos de Estudos Linguísticos*, Campinas, v. 61, p. 1–16, 2019. DOI: 10.20396/cel.v61i0.8655004. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cel/article/view/8655004>. Acesso em: 30 set. 2025.

CNN BRASIL. *Após discussão, Boulos dá tapa em carteira de trabalho mostrada por Marçal*. BASTIDORES CNN, YouTube, 15 ago. 2024. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=MsmVDWogVAg>. Acesso em: 14 jul. 2025.

DATAFOLHA. *Marçal explora cortes dos debates para aumentar em 33% seu engajamento nas redes*. Folha de S.Paulo, São Paulo, 21 ago. 2024. Disponível em: <https://datafolha.folha.uol.com.br/opiniao-e-sociedade/2024/08/marcal-explora-cortes-dos-debate-s-para-aumentar-em-33-seu-engajamento-nas-redes.shtml>. Acesso em: 16 jul. 2025.

IBGE. *Cidades*: São Paulo. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br>. Acesso em: 16 jul. 2025.

JUSTWATCH. *Our Brand is Crisis – Onde assistir*. Disponível em: <https://www.justwatch.com/br/filme/specialista-em-crise>. Acesso em: 16 jul. 2025.

MAINGUENEAU, Dominique. A propósito do ethos. In: MOTTA, Ana R.; SALGADO, Luciana (orgs.). *Ethos discursivo*. São Paulo: Contexto, 2008. p. 63-84.

MAINGUENEAU, Dominique. Ethos, cenografia, incorporação. In: AMOSSY, Ruth (org.). *Imagens de si no discurso: a construção do ethos*. São Paulo: Contexto, 2011. p. 69-91.

MAINGUENEAU, Dominique. Gêneros do discurso e Web: existem os Gêneros Web? *Revista da ABRALIN*, v. 15, n. 3, p. 135-160, 2016.

PABL0MARCAL1. *Reel publicado no Instagram*, 14 ago. 2024. Disponível em: <https://www.instagram.com/reel/C-p2QRNgkXY/>. Acesso em: 30 set. 2025.

PARANÁ PESQUISAS. *Levantamento de intenções de voto – Eleições municipais de São Paulo 2024*. Agosto de 2024. Disponível em: <https://paranapesquisas.com.br>. Acesso em: 16 jul. 2025.

PAPO DE CINEMA. *Especialista em Crise (2015)*. Disponível em: <https://www.papodecinema.com.br/filmes/especialista-em-crise/>. Acesso em: 16 jul. 2025.

PAVEAU, Marie-Anne. *Análise do discurso digital*: dicionário das formas e das práticas. Tradução de Jonas Tenfen e Maria Lúcia da Cunha Victorio de Oliveira Andrade. Campinas: Pontes, 2017.

PÊCHEUX, Michel. Análise automática do discurso. In: GADET, Françoise; HAK, Tony (orgs.). *Por uma análise automática do discurso*. Campinas: Editora da Unicamp, 1990.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. *Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024*: Estima a receita e fixa a despesa do município de São Paulo para o exercício de 2025. Disponível em: <https://www.prefeitura.sp.gov.br>. Acesso em: 16 jul. 2025.

PORTO, Mauro P. Televisão e voto: a eleição de 1992 para prefeito de São Paulo. *Opinião Pública*, Campinas, v. 4, n. 1, p. 22-46, abr. 1996.

SILVA, José Antônio Vasconcellos e. *A locomotiva do Brasil*: discursos, mitos e a construção da identidade paulista. São Paulo: Alameda, 2012.

UOL. *Boulos x Pablo Marçal*: candidatos trocam xingamentos e acusações em debate; veja vídeo completo. YouTube, 14 ago. 2024. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=KqcfyCN60e4>. Acesso em: 16 jul. 2025.

WIKIPÉDIA. *Our Brand Is Crisis (documentário)*. Disponível em: [https://pt.wikipedia.org/wiki/Our_Brand_Is_Crisis_\(document%C3%A1rio\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/Our_Brand_Is_Crisis_(document%C3%A1rio)). Acesso em: 16 jul. 2025.

WIKIPÉDIA. *Campanha presidencial de Padre Kelson em 2022*. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Campanha_presidencial_de_Padre_Kelson_em_2022. Acesso em: 30 set. 2025.